

Pedagogy Journal,
zenodo, open access,
open aire, doi

INN : 309099598

<http://bestarticle.fast-page.org/>

“Xulqi og‘ishgan bolalarda tajovuz va tajovuzkor axloq”

Bobojonova Zuhra

Urganch davlat Unversiteti Pedagogika fakulteti amaliy psixologiya ta’lim
yo‘nalishi birinchi bosqich talabasi

ABSTRACT	KEYWORDS
Annotatsiya: Ushbu maqolada xulqi og‘ishganlar o‘rtasida tajovuzkorlik va tajovuzkor axloqning kelib chiqishi sabablari keltirib o‘tilgan. Tajovuz va tajovuzkorlik atamalariga to‘liq ta’rif berilgan.	tajovuz, asotsial tajovuz, yosh xususiyatlari, delinkvent, antiijtimoiylik, ijtimoylashuvning bosimi

Xulqi og‘ishganlar muammosi ilmiy bilimlarning turli sohalarida tadqiqotchilarning o‘ta qiziqishni uyg‘otadi. Ya. I. Gilinskiy ta’kidlaganidek:”Deviant axloqqa bag‘ishlangan minglab tomlar yozib bo‘lindi, biroq hanuzgacha uning nimaligi butkul aniq emas”

Deviant xulq-atvor turlariga kiruvchi ichkilikbozlik, giyohvandlik, o‘z-o‘zini o‘ldirish (suitsit), fohishabozlik, tajovuzkorlik, mayda huquqbuzarliklar, jinoyatchilik kabilar kiradi. Bular turli xil biologik, psixologik, ijtimoiy muammolar natijasida kelib chiqadi. Psixologiyada xulqi og‘ishganlikning 3ta asosiy belgisi aniqlangan:

1. Deviant xulq atvor tajovuzkorlik, o‘g‘irlik, huquqbuzarliklar, o‘smirlarda o‘qishga bo‘lgan qiziqishning yo‘qolishi.
2. Xulq atvorning giyohvandlik shakli psixologik va fiziologik qaramlik.

3. Buzg'unchi variant o'ziga tajovuzkorlikning mavjudligi, zo'ravonlik.

Lotin tilidan tarjima qilinganda "tajovuz" "tashlanish" degan ma'noni anglatadi. Tajovuz mohiyati bo'yicha ijobiy, hayotiy qiziqishlar va yashashga xizmat qiluvchi bo'lganiday, o'z-o'zidan tajovuzkor maylni qondirishga mo'ljallangan salbiy bo'lishi ham mumkin.

Tajovuzkorlik ma'lum bir maqsad asosida o'z maylini qondirish uchun boshqa tirik mavjudodlarga zarar yetkazish yoki xaqoratlashni yetakchi g'oya sifatida qabul qilgan. Bunday tajovuzkor asotsial axloq, albatta, zo'ravonlik og'riq keltiruvchi verbal yoki jismoniy harakatdir.

Agessiv xulq tufayli hozirgi kunda har 100000 kishi hisobiga bir yilda Norvegiyada 0,01 ta, Angliyada 0,02 ta, Kanadada 2 ta, Ganada 2,01 ta, Hindistonda 3 ta, Italiyada 3,1 ta, Tailandda 14 ta qotillik sodir bo'ladi.

Xulqi og'ishganlar bilan ishlashda tajovuzkorlikning qaysi darajasiga kirishi tahlil qilinadi. Ularda bunday xulqni pasaytirish va yo'qotish uchun turli metodika orqali testlar olinib, shunaqa ko'ra ish tutib, tuzatish ishlari boshlanadi.

Deviant xulqqa bevosita ijtimoiy jamoaning ham bosimi juda kuchli. Inson ijtimoiylashgani sari turli xil narsalarga ehtiyoj tobora kuchayadi. Hozirgi kunda "xulq og'ish" ning asosiy sabablarida bittasi bu televidenie, tteleko'rsatuvlar va turli internet material orqali amalga oshmoqda. Bundan Belpson "mukkasidan ketganlar xulqidagi og'ishlar teleko'rsatuvlar tufayli vujudga keladi degan xulosaga keladi. Shuning uchun hozirda biz yoshlar o'rtasida "deviant xulq" ni oldini olish uchun gajjetlarni chetlagan holda kitob o'qishga ko'proq yo'nalishimiz zarur.

Tajovuzkor axloq xarakteri insonning yosh xususiyatlari bilan aniqlanadi. Har bir yosh bosqichi rivojlanishning maxsus vaziyatiga ega va shaxsga ma'lum bir talablarni ilgari suradi. Yosh talablariga moslashish ko'pincha tajovuzkorlar axloqning turli ko'rinishlari bilan birga boradi. Psixoanalitiklar tadqiqotlar go'dak tomonidan, ayniqsa, ularning ehtiyoji yetarlicha inobatga olinmagan vaziyatlarda kechirilgan ulkan miqdordagi g'azab haqida guvohlik beradi.

Qonunga qarshi harakatlarga moyillik boshqa odamlarga dushmanlik munosabati hayot usuli hisoblanuvchi shaxsning antiijtimoiy yo'nalganlik holida ham kuzatiladi. Antiijtimoiylashuvda “xulqi og'ishganlar” o'z bilganlaridan qolmaydilar. Bu holat ularni jar yoqasiga yetaklaydi.

Xulosa qilib aytsak, “xulqi og'ishganlar” bilan ishlashda ularda bir xohlasak, xohlamasak tajovuzkorlik, qandaydir voqea hodisalardan alamzadalik holatlari uchraydi. “Xulqi og'ishganlar” dan oldin turli metodik testlar olinib xulosalagach ular axloqini tuzatish va tajovuzkorlikni oldini olish chora-tadbirlari olib borilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. G'. Kamilova “Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi” Toshkent-2020
2. M. Atadjanova, D. A. Saliyeva “Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi” Opqon 2020
3. INNOVATIVE DEVELOPMENT AND RESEA EDUCATION “Deviant Xulqli bolalar va o'smirlar bilan ishlashda ijtimoiy ish usullari”
4. “Umumiy psixologiya” M. D. Gafurjanova, M. N. Maxmudjanova, R. A. Ibragimovich.